

BANK-MOLIYA SOHASI RIVOJIDA FINTECHNING AHAMIYATI

*Mahliyo Olimjon qizi Abrayeva,
Toshkent Moliya instituti, Soliqlar va sug`urta fakulteti,
Algoritmlar va raqamli texnologiyalar kafedrası stajor-o`qituvchisi,
Email: abrayevamahliyo787@gmail.com*

Annotation. Maqolada Bank-Moliya sohasidagi FinTech moliyaviy texnologiyasining ma`nosi, vazifasi, foyda va samaradorliklari keltirilgan. FinTech qamrab olgan eng asosiy sohalari va ularning hududlari ko`rsatilgan. FinTech sanoatidagi imkoniyatlar hozirgi kunga qadar takomillashib borayotgani ko`rib chiqilgan.

Keywords: FinTech, FinTech sanoati, kreditlar, elektron tijorat, sug`urta, bank ishi, moliya, to`lovlar, xavfsizlik, jarajonlarni amalga oshirish.

KIRISH

Tizim bir nechta bo`lim yoki qismlardan tashkil topgan tushuncha hisoblanib, ya`ni ko`rib chiqilishi kerak bo`lgan elementlar to`plami hisoblanadi. Axborot tizimi esa ma`lum bir doiradagi axborotlarga bo`lgan ehtiyojlarni qondirishdir. Misol tariqasida moliya-bank tizimi sohasidagi axborot tizimlarini oladigan bo`lsak, bunda faqatgina moliyaviy amaliyotlarni emas balki moliya obyektlarini hosil qiluvchi rusurslar, moliyaviy mexanizmlar, moliyaviy standartlar yoki jamg`armalar va h.k.lar tushuniladi. Bilamizki hozirgi kundagi biznes va rivojlanish oldingi davrdagiga nisbatan katta farq qiladi. Bank-moliya sohasida axborot boshqaruv tizimlaridan foydalanish va ularni qo`llash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ma`lumki, bank-moliya sohasidagi boshqaruvchi va texnologik xodimlarning ish samaradorligi va olingan natijalarining aniqliligi ortadi. Xuddi shunday jarayonlarni barcha jismoniy va yuridik shaxslar uchun shaxsiy pul amaliyotlarini soddalashtirish, tezlashtirish va xavfsizligini ta`minlash maqsadida FinTech texnologiyalari ishlab chiqilgan. Va bu texnologiyalar hozirgi kunga qadar takomillashtirilib borilmoqda.

FINTECH NING NAZARIY MUHOKAMASI

Moliya sektoridagi axborot tizimi boshqaruvini qo`llab quvvatlash ko`pgina nazariy atamalar bilan bog`liq. Ushbu mavzuni qamrab oluvchi asosiy atama FINTECH hisoblanadi. Shuningdek bu qisqartma so`zlar FinTech yoki fin-tech deb yoziladi va u “Moliyaviy texnologiya”, “Moliya texnologiyasi”, “Elektron moliya” yoki “Internet moliyasi” degan ma`nolarni anglatadi. Ushbu qismda biz FinTechning asosiy jihatlarini taqdim etamiz[1].

FINTECH VA FINTECH SANOATI

Moliyaviy dunyoda o`zgarishlar tezlashib bormoqda bunda Fintechning ashaddiy foydalanuvchilari uchun FinTech boshqaruvchilari deyarli bo`sh qolishmaydi [2].

FinTech tez rivojlanayotgan pul bozori sohasi hisoblanib, u SmartPhone narxlarini ko`tarilishi orqali juda katta mintaqaga aylandi. Ayniqsa u mijozlar e`tiborini yaxshi qo`llaniladigan vositalar orqali tortadi va bu holatda o`z-o`zidan pul mablag`larini oshiradi [3].

So`ngi bir necha yil ichida, mijozlarga innovatsion xizmatlarni taklif qiladigan moliyaviy vositachilarning yangi turi paydo bo`ldi, u moliya sektorida axborot tizim boshqaruvini qo`llash ya`ni u FinTech deb nomlanib bu moliya bozoriga qo`shimcha yangilik bo`ldi [4].

Atamalar nima ekanligini tushunish vaqti keldi. FinTech quyidagi ikki so`zni birlashtiradi: “Fin” va “Tech”. “Fin” bu “Finance” ya`ni “Moliya”, “Tech” bu “Technology” ya`ni “Texnologiya” qisqartmasidan olingan. Bu “Finance Technology” ya`ni “Moliya Texnologiyasi” “FinTech”ga qisqartirilganligini anglatadi [5].

U to'lovlar, xavfsizlik, moliyalashtirishda aktiv mijozlarning mamnunligi va umumiy ma'lumotlar kabi turli funksiyalarni qamrab oladi [5].

FinTech rivojlanishining e'tibor qaratadigan asosiy jihati shundaki, "FinTech" nima va bu atama qanday aniq yutuqlarni qamrab olishining standarti yo'q. Quyida ba'zi ta'riflar keltirilgan.

- FinTech bu pul bilan bog'liq bo'lgan boshqaruvlarning innovatsion rivojlanishini nazarda tutuvchi umumiy atama hisoblanib, pulga bog'liq bo'lgan yangi harakat rejalari, jarayonlari yoki tovarlarning pul bilan bog'langan vositalarini tartibga solishga xizmat qiladi [6].

- FinTech moliyaviy biznesda innovatsiyalarni qo'llash hamda foydalanishni anglatadi va mijozga texnologik rivojlanishning yangi, zamonaviylashtirilgan usulida pul yordamini taklif qiladi.

- FinTechning asosiy g'oyasi mijozlarning pul bilan bog'liq bo'lgan talablarini qondirish uchun innovatsion vositalarni yaratish va ularni mijozlarga samarali tanishtirishga qaratilgan [7].

- FinTech 21-asrdagi korporativ rivojlanish texnologiyasi bo'lib, ayniqsa moliya sohasidagi o'sib borayotgan moliyaviy xizmat hisoblanadi. Bunda moliya sohasidagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nazarda tutiladi.

- FinTech texnologiyalaridan foydalanishda moliyaviy jarayonlar masalalarini amalga oshiradigan korxonalar nazarda tutiladi.

- FinTech moliyaviy jarayonlarni rivojlantirish uchun moliyaviy xizmat ko'rsatish sanoatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdir.

- "FinTech sanoati" atamasi to'lovlar, qarz berish, ipoteka kredeti va jamg'arma bozori kabi zamonaviy korporativ operatsiyalar bilan dunyo miqiyosidagi veb texnologiyalarning integratsiyasini anglatadi.

Axborot tizimlari boshqaruvi va raqamlashtirish: hozirgi holat va kelajakdagi tendensiyalar.

Milliy raqamli tadqiqot markazi FinTech ni moliyaviy xizmatlar innovatsiyasi sifatida ta'riflaydi. U quyidagi jadvalda ko'rsatilganidek beshta muhim mavzularga murojaat qiladi: shaxsiy moliya boshqaruvi, kreditlar, elektron tijorat, sug'urta va bank ishi.

FinTech tomonidan qamrab olingan beshta muhim soha.

Sanoat	Hududlar
Sug'urta	To'lov, moliyalashtirish, bir nechta jarayonlarda yordam berish, moliyaviy ma'lumotlar, investitsiyalar va maslahatlar
Bank ishi	Xususiy, chakana va korporativ banklar
Elektron tijorat	B2B, B2C, va C2C
Qo'shimcha xizmatlar	P2P kreditlash
Shaxsiy moliya boshqaruvi	Daromad, kapital, investitsiyalar, turmush darajasi va mol-mulklar

Moliyaviy xizmatlar sanoatining eng yorqin, jonli va dinamik sohalaridan biri bu FinTech hisoblanadi. Ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt(SI), raqamli to'lovlar, raqamli valyutalar, CrowdFunding va P2P moliyalashtirishning boshqa turlari FinTechning eng faol sohalaridan hisoblanadi.

Nihoyat, FinTech sanoati har xil turdagi moliyaviy xizmatlarni texnologiya yordamida mijozlarning kundalik hayoti bilan birlashtiradi. Ming yillik va ulardan keyingi avlodlar texnologiyalarni e'tibordan chetda qoldirishmaydi. Ular amaliyotlar va boshqa faoliyatlarni amalga oshirish uchun filiallarga borishning o'rniga o'z pullarini tez va qulay tarzda online boshqarishni xoxlashadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jismoniy va yuridik shaxslarning vaqtlarini tejash, pul bilan bog'liq bo'lgan amaliyotlar xavfsizligini ta'minlash va pul-kredit masalalarini oson hal etish uchun FinTech texnologiyalarini yaratish takomillashib bormoqda. Uyali aloqa vositalarining narxi oshgani sari uning imkoniyatlari kengayib boradi. Uyali aloqa vositalari qanchalik ko'p qirrali bo'lsa u shunchalik qimmat bo'lib boraveradi va bunda hechbir inson tegishli tashkilotlarga bormasdan turib uyali aloqa vositalari orqali FinTech texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abul Khayer and Samsul Alam, 2022. In book: Managament Information Systems and Digitalization: Current Status and Future Trends (pp.85-125) Edition: 1 Chapter: 6 Publisher: Dhaka University Press.
2. Aldridge, I., & Krawciw, S. (2017). Real-time risk: What investors should know about fin-tech, high-frequency trading, and flash crashes. John Wiley & Sons.
3. Mohamed, H., & Ali, H. (2018). Blockchain, Fin-tech, and Islamic finance: Building the future in the new Islamic digital economy. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
4. Ringe, W., & Ruof, C. (2020). Regulating Fin-tech in the EU: The case for a guided sandbox. *European Journal of Risk Regulation*, 11(3), 604-629. doi:10.1017/err.2020.8
5. Billah, M. M. (2021). *Islamic Fin-tech: Insights and solutions*. Springer Nature.
6. Zhao, D., & Zhang, W. (2021). *Artificial financial intelligence in China*. Springer Nature.
7. You, C. (2017). Recent development of Fin-tech regulation in China: A focus on the new regulatory regime for the P2P lending (loan-based crowdfunding) market. *Capital Markets Law Journal*, 13(1), 85-115. doi:10.1093/cmlj/kmx039.